

KAMOLIDDIN BEHZOD IJODINI O'RGANISH MUAMMOLARI VA UNI RAQAMLASHTIRISH

Iqboljon Ilhomov

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

“Sanoat dizayn” kafedrası dotsenti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada buyuk musavvir Kamoliddin Behzod (1455–1536) ijodi haqida so‘z yuritiladi. Behzod asarlarining ta’siri O‘rta Osiyo xalqlari, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari, Ozarbayjon, Eron va Hind xalqlari orasida miniatyura san’ati bilan shug‘ullangan rassomlarni ham ilhomlantirgan. Jumladan, Behzod yaratgan miniatyura asarlarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqali o‘rganish musavvirlarning o‘z davrida qanday bo‘yoqlardan foydalanganligini aniqlashga yordam berishi ko‘rsatib berilgan.

Аннотация. Данная статья посвящена творчеству великого художника Камолиддина Бехзода (1455–1536). Влияние произведений Бехзода вдохновляло художников-миниатюристов народов Средней Азии, стран Ближнего и Среднего Востока, Азербайджана, Ирана и Индии. В частности, показано, что изучение миниатюрных произведений, созданных Бехзодом с использованием современных компьютерных технологий, позволяет определить, какие краски и методы применяли художники в своё время.

Annotation.

This article examines the work of the great artist Kamoliddin Behzod (1455–1536). The influence of Behzod’s works inspired miniature painters among the peoples of Central Asia, as well as in the countries of the Near and Middle East, Azerbaijan, Iran, and India. In particular, the study shows that analyzing Behzod’s miniature works using modern computer technologies helps us understand how artists worked with pigments and painting techniques in their time.

Kalit so‘zlar.

Xattot, musavvir, miniatyura, naqqosh, portret, rassom, hunarmand.

Ключевые слова.

Каллиграф, художник, миниатюра, резьба, портрет, живописец, роспись, ремесло.

Keywords.

Calligrapher, artist, miniature, carving, portrait, painter, painting, craft.

Jonajon O‘zbekistonimizda hozirgi kunda *Uchinchi Renessans* poydevori qurilmoqda. Unda ta’lim, adabiyot va san’atning barcha sohalarida katta o‘zgarishlar yuz bermoqda hamda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” mamlakatimizdagi ta’lim tizimini takomillashtirish hamda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash borasida aniq konseptual

asoslarni belgilab bergan. Bugungi kunda jamiyatimiz asosini tashkil etuvchi yoshlarning dunyoqarashini to'g'ri shakllantirishga qaratilgan tarbiya jarayonlarini takomillashtirish hozirgi kunda tarbiya tizimida kechayotgan muhim jarayondir.

Davlatimiz rahbari Sh. M. Mirziyoyev shunday degan edi: “Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo'ladi. Shu sababli u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va kelgusi avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir”¹. Shu sababli ham mustaqil Vatanimizning ta'lim va san'at sohasidagi islohotlari jamiyatning madaniy va ma'naviy yuksalishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Temuriylar davri jahonga Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Ibn Arabshoh, Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib, Sulton Ali Mashhadiy, Sulton Muhammad Xandon kabi buyuk allomalarni yetkazib bergan davr hisoblanadi. Ushbu allomalar tomonidan yaratilgan estetik tarbiyaga oid g'oya va qarashlar bugungi kunda ham insoniyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, insonlarning intellektual salohiyati va estetik didini yuksaltirib kelmoqda.

XIV asrning ikkinchi yarmi va XV asrning birinchi yarmida Amir Temur va Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand, Hirot va Sheroz shaharlaridagi saroy kutubxonalarida ko'plab xattotlar, naqqoshlar va musavvirlar to'plangan. O'nlab ziynatlangan qo'lyozma kitoblar yaratilgan bo'lib, bu hol Kamoliddin Behzod (1455–1537) kabi buyuk musavvirning ijodiy kamolotga yetishishiga zamin yaratgan. Zahiriddin Muhammad Bobur ta'kidlaganidek, jahonda Hirotdek shahar yo'q edi (“... rub'i maskunda andoq shahar yo'qtur”). Hirotning bunday yuksak darajaga ko'tarilishida Alisher Navoiyning beqiyos hissasi bor. Ilm-ma'rifat yuksak qadriyat sifatida qadrlangan bu davrda kitob san'ati ham rivojlanib, miniatyuralar kitob mazmuniga mos ravishda nafis bezatilgan. O'sha davrda tuzilgan “Arznoma”ga ko'ra, saroy kutubxonasida qirqdan ortiq ijodkor faoliyat yuritgan. Ular “Shohnoma”, Amir Xusrav asarlari, Nizomiy Ganjaviyning “Xamsa”si, “Kalila va Dimna”, “Me'rojnomasi” kabi asarlarning qo'lyozmalarini qayta ishlagan hamda ularni betakror miniatyuralar bilan bezaganlar. Kamoliddin Behzod ijodiy merosi rus va G'arbiy Yevropa rassomlariga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Vasiliy Kandinskiy Behzod asarlari haqida yuksak baho berib, ularning badiiy mukammalligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, Anri Matiss 1910-yilda Myunxenda o'tkazilgan “Musulmon san'ati ko'rgazmasi”dan so'ng o'z ijodiy uslubini sezilarli darajada o'zgartirgan. Kamoliddin Behzod yaratgan miniatyura asarlarini zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida o'rganish musavvirlarning o'z davrida qanday bo'yoq va ranglardan foydalanganini aniqlashga yordam beradi. Yoshlarni ajdodlarimiz merosini raqamlashtirish asosida o'rganishga yo'naltirish, Behzod asarlaridan

ta'lim muassasalarini bezashda foydalanish hamda ularning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, fan, texnika va raqamlashtirish taraqqiyoti sharoitida yoshlarimiz Kamoliddin Behzod ijodini zamonaviy texnologiyalar asosida chuqur o'rganishlari lozim. Ushbu asarlarni maktabdan tortib oliy ta'lim muassasalarigacha tizimli o'rganish *Uchinchi Renessans* poydevorini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar.

1. Мирзиёев Ш. М. “Тасвирий ва амалий санъат соҳаси самарадорлигини янада оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–4688-сонли қарор. *Ўзбекистон*, Тошкент, 2022 йил 21 июнь.
2. Sulaymon H., Sulaymonova F. Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar. XV-XIX asrlar. O'zbekiston. “Fan”nashriyoti. Toshkent. 1982. 7-8 b.
3. Bobur Z.M. Boburnoma. Toshkent. 1960. 233-bet.
4. Gorelik M.V. Portreti Bexzoda / K voprosu o tvorcheskom metode: sb. dokladov // Iskussivo i arxeologiya Irana. 1969. M.; nauka, 1971, 111- 121 b.